

рядко заболяване се пристъпва към етиопатогенетично лечение. Няма консенсус за вида и продължителността на провежданата терапия. В съображение влиза венозно кортикостероидно и имуноглобулиново лечение, както и придружаващо антибиотичното и антивирусното лечение. В борбата с прогресиращия малкомозъчен оток, който може да доведе до фатален изход, се включват противооточна и кортикостероидна терапия. До момента няма консенсус и за провеждане на кортикостероидно лечение при пациенти с ОЦ (5). Kornreich et al. (7) описват случаи на деца емпирично лекувани с кортикостероид – метилпреднизолон във високи дози. В описан от Yiş et al. (13) клиничен случай на 8-годишно дете с ОЦ, се предава, че употребата на дексаметазон вместо високи дози на метилпреднизолон е добър избор на лечение при средно тежки форми на заболяването. Проследяването на общото състояние на пациента, виталните показатели, нивото на съзнание (GLCS) и неврологичния статус са от изключително значение за бърз ориентир за прогресиращо повишаване на вътречерепното налягане и застрашаващо мозъчно вклиняване. Регистриране на брадикардия се наблюдава рефлекторно като Cushing reflex, характеризиращ се с брадикардия, хипертензия и апнея при повишаване на интракраниалното налягане и притискане на ствола (1). В тези остро настъпващи и животозастрашаващи случаи, поставянето на външен вентрикулен дренаж, ветрикуло-перитонеален шънт или декомпресия на задна черепна ямка трябва да бъдат извършени в спешен порядък (6, 12).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Острият церебелит при възрастни е рядко заболяване, което при ранна диагноза и провеждане на консервативно лечение, в повечето случаи има добра прогноза с пълно обратно развитие или остатъчен нискостепенен дефицит. Чести усложнения могат да бъдат прогресиращия мозъчен оток, вътрешната хидроцефалия и тонзиларното вклиняване, които са потенциално животозастрашаващи. Отбременителните неврохирургични процедури могат да бъдат единствения изход при застрашаващо мозъчно херниране.

ЛИТЕРАТУРА

1. Agrawal, A., Timothy, J., Cincu, R., et al. Bradycardia in neurosurgery. *Clin Neurol Neurosurg.* 2008, 110, 321-327.
2. Paketci, C., Edem, P., Okumus, C., Sarioglu, F.C., Bayram, E., Hiz, S., Yis, U. Herpes simplex virus-1 as a rare etiology of isolated acute cerebellitis: case report and literature review. *Journal of NeuroVirology.* 2019, 20.
3. Consensus definitions proposed for pediatric multiple sclerosis and related disorders. *Neurology.* 2007, 68, 16, 2, S7-S12.
4. De Bruecker, Y., Claus, F., Demaerel, P. et al. MRI findings in acute cerebellitis. *European Radiology.* 2004, 14, 8, 1478-1483.
5. Göhlich-Ratmann, G., Wallot, M., Baethmann, M. et al. Acute cerebellitis with near-fatal cerebellar swelling and benign outcome under conservative treatment with high dose steroids. *European Journal of Paediatric Neurology.* 1998, 2, 3, 157-162.
6. Hacoen, Y., Niotakis, G., Aujla, A., et al. Acute life-threatening cerebellitis presenting with no apparent cerebellar signs. *Clinical Neurology and Neurosurgery.* 2011, 113, 10, 928-930.
7. Kornreich, L., Shkalim-Zemer, V., Levinsky, Y., Abdallah, W., Ganelin-Cohen, E., Straussberg, R. Acute cerebellitis in children: a many-faceted disease. *J Child Neurol.* 2016, 31, 8, 991-997.
8. Patel, P., Rayamajhi, S., Tokala, H., Laird-Fick, H. An unusual cause of altered mental status in elderly-acute cerebellitis: a case report and review. *Case Rep Med.* 2013, 653925.
9. Sawaishi, Y., Takada, G. Acute cerebellitis. *Cerebellum.* 2002, 1, 223-228.
10. S. D. Al-Shokri, S. A. Karumanni, S. S. Mohammed, M. S. Sadek. Post-Epstein-Barr Virus Acute Cerebellitis in an Adult Case Rep. 2020, 21, e918567-1–e918567-4. Published online 2020 Jan 6.
11. Van Samkar, A., Poulsen, M.N.F., Bienfait, H.P. et al. Acute cerebellitis in adults: a case report and review of the literature. *BMC Res Notes.* 2017, 10, 610.
12. Waqas, M., Hadi, Y. B., Sheikh, S., Shamim, S. M. Acute cerebellitis successfully managed with temporary cerebrospinal fluid diversion using a long tunnel external ventricular drain: a long-term radiological follow-up of two cases. *BMJ Case Reports.* 2016.
13. Yiş, U., Kuru, S. H., Çakmakçı, H., Dirik, E. Acute cerebellitis with cerebellar swelling successfully treated with standard dexamethasone treatment. *Cerebellum.* 2008, 7, 3, 430-432.

Адрес за кореспонденция

УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ – София

Клиника по нервни болести

krisi.v.dimitrova22@gmail.com

ИСХЕМИЧЕН ИНСУЛТ, АСОЦИИРАН С РЕВМАТОИДЕН АРТРИТ – КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

М. Вълкова¹, Е. Цолова¹, В. Гергелчева^{1,2}

¹ Клиника по неврология, Университетска болница „Софиямед“, София

² Софийски университет „Св. Климент Охридски“

ISCHEMIC STROKE, ASSOCIATED WITH RHEUMATOID ARTHRITIS – A CASE REPORT

M. Valkova¹, E. Tzolova¹, V. Guergeltcheva^{1,2}

¹ Neurology Clinical, University Hospital „Sofamed“, Sofia

² Sofia University „St. Kliment Ohridski“

ABSTRACT

Rheumatoid arthritis (RA) is associated with multiple central and peripheral nervous system complications. It can accelerate a carotid stenosis and contribute to cardiac embolism and cerebral vas-

culitis. We present a case of 56 years old man with acute ischemic stroke (IS), carotid stenosis and progressive multiple organ dysfunction (weight loss, pleural edema, nephritis, cardiac involvement, severe arthritis, polyneuropathy and anemia). The patient was diagnosed with systemic RA with high rheumatoid factor (RF). RA can be considered as an additional risk factor for IS in this case.

Conclusion: Along with the classical vascular risk factors for IS, some cases require a search for systemic diseases, including RA. RA may accelerate the risk for IS. In such cases along with antithrombotic therapy, immunomodulatory therapy for the RA should be considered.

KEY WORDS: Ischemic stroke, rheumatoid arthritis

РЕЗЮМЕ

Ревматоидният артрит (РА) се асоциира с множество централни и периферни неврологични усложнения. Той може да се обвърже със засилена каротидна атеросклероза, кардиоемболизъм и с церебрален васкулит. Представяме клиничен случай на 56-год. мъж с остър исхемичен инсулт (ИМИ), при налична стеноза на каротиди и последващо прогресиращо мултиорганно засягане (консумативен синдром, рецидивиращ плеврален излив, нефрит, сърдечно засягане, полиневропатия, анемия и изразен ставен синдром). Широката клинична картина ни даде основание да разширим диференциалната диагноза в насока системно заболяване. Пациентът бе с висок ревматоиден фактор и високи възпалителни маркери и се диагностицира с РА. РА вероятно играе роля на допълнителен рисков фактор за развитие на ИМИ в този случай.

Заклучение: Освен класическите съдови рискови фактори за ИМИ, в някои специфични случаи, с по-широка клинична картина, е уместно търсенето на системно заболяване, включително РА. Патогенетично РА води до засилване риска от ИМИ. В тези случаи, наред с антитромботичната терапия е уместно включването на специфична имуномодулираща терапия срещу РА.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: Исхемичен инсулт, ревматоиден артрит

УВОД

Ревматоидният артрит (РА) се асоциира с множество неврологични усложнения – васкулит, тромбоза на мозъчни вени и си-

нуси, хеморагии, менингит, полиневропатия (ПНП), синдром на карпалния канал, когнитивни и психични нарушения (2, 4). Пациентите с РА имат завишен риск от исхемични инсулти (ИМИ) и транзиторни исхемични атаки (1). Връзката между РА и ИМИ е мултифакторна (1, 3, 4). Основна роля в патогенезата на ИМИ при РА играят хроничното системно възпаление, завишения кардиоемболически риск, развитието на РА асоцииран васкулит, имунитет активираната атеросклероза, развитието на ендотелна дисфункция и др. (1).

Представяме клиничен случай на мъж на 56 год., който на фона на вирусоза с пневмония и плеврален излив (ПИ), развива ИМИ в басейна на лява средна мозъчна артерия (ЛСМА) – м.02/24 год. (фиг. 1 и 2). Проведена плеврална пункция – негативна за неоплазма или лимфоцитна инфилтрация на плеврата и тест за туберкулоза – отрицателен. Установени са тромбоза на лява вътрешна каротидна артерия (ICA) и 40% стеноза на дясна ICA, определени като водещи съдови фактори (РФ) за ИМИ. Оставен на вторична профилактика с Aspirin 100 mg вечер, Arixaban 2x2.5 mg и статин. От мес.02 до 09/24 пациентът отслабва с 20 kg, развива асиметричен ставен синдром с водещо засягане на малките стави на пръстите, нефрит, рецидивиращ ПИ и лека микроцитна анемия. С тази клиника пациентът се хоспитализира през м. 09/24 год. в неврологична клиника (НК) за диагностично уточняване и лечение. Наред с централната неврологична симптоматика и системното засягане на други органи, се установи аксонална ПНП за 4-те крайника, лек анемичен синдром (хемоглобин 116 g/l), завишени възпалителни маркери, липса на левкоцитоза или олевяване. Изключени специфични инфекции и микоплазма. Установи се висок ревматоиден фактор

1А

1В

Фигура 1. Нативна компютърна томография на глава на пациента. 1А – м. 03/24; 1В – м. 12/2024. Установява се увеличение на зоната на инсулта в ЛСМА.

2А

2В

2С

Фигура 2. Образни изследвания на бял дроб при пациента. 2А Рентгенография на бял дроб от м.02/24 показваща масивен плеврален излив в ляво. 2В Компютърна томография от м.03/24 показваща плевралния излив вляво, липсват нодуларни засенчвания или увеличени лимфни възли. 2С Рентгенография от м. 12/24 (след КС терапия) – Липсват плеврални изливи.

Фигура 3. Каротидография от м.12/24, визуализираща тромбоза на лява вътрешна сънна артерия.

(RF= 123,89 UI/ml), леко завишени антинеутрофилитоплазмени антитела. След обсъждане с ревматолог се започна кортикостероидна терапия (КС) с ефект върху ставния синдром и ПИ (фиг. 2), постепенно пациентът раздвижи дясна ръка и подобри походката. Насочен за терапия с Tocilizumab в ревматология. м. 10/24 болният спира терапията с Aspirin самоволно и от м. 11/24 започва да утежнява неврологичната симптоматика. Реприет в неврологична клиника в началото на м. 12/24 с утежнена симптоматика от ЛСМА (утежнена централна лезия на 7, поява на лезия на 12 краниален нерв, утежнена дизартрия и моторна афазия, леко утежнена десностранна хемипареза). Извърши се ново компютър томографско (КТ) изследване на глава (фиг. 1) и каротидография (фиг. 3). След ново обсъждане с кардиолог и съдов хирург – пациентът се остави на трайна двойна антиагрегантна терапия с Aspirin+Clopidogrel, КС и на проследяване с доплерова сонография на 3 месеца. Изчаква включване на биологична терапия.

ОБСЪЖДАНЕ

Ведещите съдови РФ за ИМИ са атеросклероза и сърдечни заболявания, водещи до кардиоемболизъм. Въпреки това, в някои специфични случаи следва да се търсят други РФ, като системни заболявания, неоплазми, тромбофилия, антифосфолипиден синдром. РА е рядка допълнителна причина за ИМИ (1, 3, 4). Той може да засили развитието на каротидна атеросклероза, да засегне сърцето (водейки до по-висок кардиоемболичен риск) или да доведе до церебрален васкулит (1, 3, 4). Около 1 до 5% от всички пациенти с РА развиват системен васкулит на малките и средни съдове (3). Церебралният васкулит е още по-рядко усложнение на РА (под 1%), което при липса на лечение може да доведе до фатален изход (3, 4). Той се асоциира с висок RF и наличие на завишени ANCA (3, 4). Често той се развива като израз на системен васкулит, водещ до засягане на други органи и тъкани (1, 3, 4). В болшинството от случаите пациентите показват и значима възпалителна реакция с високи нива на острофазови белтъци (3, 4). При пациентите с РА често се развива

аксонална полиневропатия (2). РА се явява значим допълнителен рисков фактор за засилена атеросклероза и кардиоемболизъм (1). Всички тези фактори увеличават риска от ИМИ (1, 3, 4). Класическото антиромботично лечение (макар и задължително) е недостатъчно ефективно за профилактика на ИМИ в случаите с РА, поради изразеното системно възпаление (3). Приложението на имуномодулираща терапия и специфично биологично лечение на РА води до подобряване на преживяемостта, намаляване на риска от нови ИМИ и системно засягане на други органи и подобряване на качеството на живот (2). Този тип лечение следва да започне максимално бързо, след установяване на заболяването с цел профилактика на ново системно засягане и ИМИ (1, 2, 3).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Освен класическите съдови РФ за ИМИ, в някои специфични случаи, с по-широка клинична картина, е уместно търсенето на системно заболяване, включително РА. Патогенетично РА се асоциира със засилване на атеросклеротичния процес, сърдечни промени и васкулит, които могат да увеличат риска от ИМИ. В тези случаи, наред с антиромботичната терапия, е уместно включването на специфична имуномодулираща терапия срещу РА.

ЛИТЕРАТУРА

1. Al-Ewaidat, O.A., Naffaa, M.M. Stroke risk in rheumatoid arthritis patients: exploring connections and implications for patient care. *Clin Exp Med*, 2024, 24, 1, 30.
2. Samões, B., Sousa, A.P., Samões, R., Santos, E. Neurological manifestations of rheumatoid arthritis – Nearly 50 years of experience. *Rheumatol Clin (Engl Ed)*, 2024, 20, 3, 169-171.
3. Takeuchi, Y., Murahashi, S., Hara, Y., Ueda, M. Possible Cerebral Vasculitis in a Case with Rheumatoid Arthritis. *Intern Med*, 2021, 60, 6, 935-940.
4. Varshney, M., Ray, S., Reddy, M., Chatterjee, D., Chakravarty, K., Bhatia, V., Lal, V. A Neurological Complication in Rheumatoid Arthritis – A Scenario of Catastrophic Proportions. *Ann Indian Acad Neurol*, 2023, 26, 4, 560-563.

Адрес за кореспонденция:

Д-р Мирена Вълкова

Неврологична клиника, Университетска болница „Софиямед“

бул. Г. М. Димитров 16А, София, България

e-mail: dr.plamenova@gmail.com

GSM: +359 898782372

Correspondence address:

Mirena Valkova

Neurology Clinic, University Hospital „Sofamed“

16A, G.M. Dimitrov Bul., Sofia, Bulgaria

e-mail: dr.plamenova@gmail.com

GSM +359 898782372